

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 784+792.5

DOI: 10.5281/зенодо.14499003

ХОРОВОЙ ТЕАТР КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНТЕЗА ИСКУССТВ

ВОЗНЕСЕНСКАЯ Альфия Рафисовна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Кандидат философских наук, доцент; e-mail: alfik_78@mail.ru

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, доцент, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы синтеза искусств в хоровом исполнительстве. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена процессом взаимодействия исполнителя и слушателя в рамках интерпретации музыкальной композиции. Эмпирической основой статьи послужили образцы хоровых произведений в современном исполнении ведущих хоровых коллективов России. Цель исследования – выявить феномен современного хорового театра в его жанровом многообразии. Объект исследования – хоровой театр в контексте синтеза искусств. Предмет исследования – специфика хорового исполнительства и театральных форм в их взаимной интеграции и интерпретации в современной музыкальной культуре. В качестве главных теоретических методов исследования были использованы аксиологический подход, сравнительный анализ, а также методы анализа и синтеза, метод исторического исследования, наряду с наблюдением и экспериментом. В ходе работы было установлено, что на сегодняшний день полижанровый подход в искусстве представляет собой наиболее популярную форму восприятия музыкальных произведений в рамках хорового исполнения. Интеграция хорового искусства с другими формами художественного выражения имеет глубокие корни в разработке новой терминологии музыкального языка и способов его записи, что требует от исполнителей дополнительных знаний и навыков для восприятия. Исследования показывают, что в процессе интерпретации хоровых произведений синергия музыки, вокала и движения формирует неповторимую сценическую целостность, которая находит отклик в внутреннем мире слушателей, создавая чувственное единство. Следует подчеркнуть, что сочетание хорового пения с театральными элементами и музыкальным сопровождением позволяет хоровому театру выйти на качественно новый уровень интерпретации, в котором гармонично переплетаются литература, театральное искусство, кино, пантомима и танец, а также разнообразные художественные приемы смежных искусств. Примеры таких работ, как опера-баллада «Мария Стюарт», цикл «Песни трубадуров» С. Слонимского, мюзикл «Ночь открытых дверей» К. Рубинского и Е. Кармазина, иллюстрируют этот синтетический подход.

Ключевые слова: хоровое исполнительство, ансамблевое пение, синтез искусств, хоровой театр, мюзикл

Для цитирования: Вознесенская А.Р., Цыкина Ю.Ю. Хоровой театр как проявление синтеза искусств. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.48-55. DOI: 10.5281/зенодо.14499003.

Статья поступила в редакцию: 25.07.2024.

Статья принята к публикации: 16.10.2024.

CHORAL THEATER AS A MANIFESTATION OF THE SYNTHESIS OF ARTS

Alfiya R. VOZNESENSKAYA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philosophy, Associate Professor; e-mail: alfik_78@mail.ru

Yuliya YU. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The article deals with issues of artistic synthesis in choral performance. The relevance of the considered problem is conditioned by the process of interaction between the performer and the listener in the interpretation of a musical composition. The material of the article are samples of choral works in modern performance of leading Russian choral groups. The purpose of the study is to identify the phenomenon of modern choral theater in its genre diversity. The object of the study - choral theater in the context of the synthesis of the arts. The subject of the study is the specificity of choral performance and theatrical forms in their mutual integration and interpretation in modern musical culture. The main theoretical methods of the study were axiological approach, comparative approach, method of analysis, synthesis, method of historicism, as well as observation and experiment. The results of the research show that polygenre is the most demanded form of the listener's perception of musical forms in choral performance at the present time. The processes of integration of choral art with other arts are closely connected with the creation of a new vocabulary of musical language and methods of its notation, which require additional knowledge and skills for its reading. It has been proved that in the interpretation of a choral musical work the synthesis of music, singing and movement creates a unique stage composition, which, while listening to it, makes the listener's inner world correspond to his own. It should be noted that with the use of the synthesis of choral singing, theatrical action and instrumental accompaniment, the concept of choral theater goes to another interpretive level, combining literary, theatrical, cinematic, mime, dance, semantic and technical techniques of related arts (opera ballad «Mary Stuart», cycle «Songs of the Troubadours» by S. Slonimsky, musical «Night of Open Doors» by E. Karmazin and K. Rubin. Karmazin and K. Rubinsky, etc.).

Keywords: choral performance, ensemble singing, synthesis of arts, choral theater, musical

For citation: Voznesenskaya, A.R., Tsykina, YU.YU. (2024). Choral theater as a manifestation of the synthesis of arts. Service plus, 18(3), 48-55. DOI: 10.5281/zenodo.14499003. (In Russ.).

Submitted: 2024/07/25.

Accepted: 2024/10/16.

Введение

В современном музыкальном искусстве заметна тенденция, заключающаяся в отходе от традиционного академического исполнения и поиске новых способов использования сценического пространства. Этот процесс позволяет зрителям стать активными участниками исполнения, в результате чего они превращаются в соучастников событий на сцене благодаря театральным элементам. В данном контексте наблюдается гармоничное сочетание вокала, музыки и сценического движения, что способствует созданию целостной художественной композиции.

Каждое искусство обладает уникальными средствами выражения, формирующими его собственный язык. Несмотря на визуальные различия, эти средства имеют общую цель – обогащать и развивать душу человека, расширять его познавательные горизонты и углублять внутренний мир. Настоящее искусство стремится воздействовать на зрителя, даря ему новые впечатления и эмоции, что в итоге приводит к его личностному росту. Для художника крайне важно, чтобы его произведение вызывало у слушателя широкий спектр эмоций и мыслей, максимально соответствующих его внутреннему миру. Чтобы достичь этой гармонии между композитором и аудиторией, разрабатывались различные подходы, направленные на фокусировку внимания и усиление воздействия искусства, с использованием других его видов. Такой подход создает более мощное эмоциональное впечатление. Это переплетение звуков, своего рода аккорд, наделен способностью воздействовать, обладая безграничными возможностями для множества комбинаций звука, жестов, цвета и слов. Таким образом, мы можем утверждать, что появилась уникальная концепция синтеза искусств – сценическая композиция, которая предполагает существование специфической формы музыкального сознания, именуемой театральностью.

Литературный обзор

Анализ научных исследований, касающихся темы данной статьи, дал возможность сгруппировать их в несколько категорий. В первую категорию вошли работы, относящиеся к философско-культу-

рологическому осмыслению искусства. Эти исследования способствовали выявлению сущности феноменологических и аксиологических характеристик хорового театра [1, 6, 7, 9, 10, 15]. Особое внимание стоит уделить трудам Т.Ю. Гордеевой [6], в которых музыкальный звук рассматривается как культурный феномен, сопровождающий человеческую жизнь и представляющий собой аксиологическую ценность.

Публикации второй группы посвящены культуре музыкального звука и интерпретации музыкально-хоровых шедевров в их многогранной репликации [2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18]. Особое внимание следует уделить исследованиям И.В. Батюк [2, 3], в которых хоровая музыка анализируется через призму интерпретации и многообразия жанрового исполнения. Научные работы В.В. Кандинского [8], Н.А. Петрусева [12] и А.М. Редько [14] касаются актуальных аспектов восприятия хоровой композиции в контексте ее сценической реализации. Несмотря на наличие значительного объема литературы по данной теме, стоит подчеркнуть, что комплексные исследования, посвященные хоровому театру и его взаимодействию с другими искусствами, наличествуют недостаточно.

Материалы и методы

В качестве эмпирической основы данного исследования использовались репертуары хоровых произведений в современных интерпретациях ведущих хоровых групп России, в частности, Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением М. Таминдаровой.

При изучении этой темы авторы применили ряд методических подходов. Главным теоретическим методом исследования стал анализ аксиологических аспектов музыкальной поэтики, который помог выявить как общие, так и отличительные черты хорового театра в контексте современной мультикультуры. Сравнительный анализ способствовал более глубокой проработке понятия «хоровой театр» в его терминологическом измерении, что позволило выделить значимые отличия данного термина.

Метод историзма позволил выявить особенности развития хорового театра как культурного феномена в историческом развитии.

Метод наблюдения послужил ключевым элементом в процессе прослушивания концертов хоровых коллективов, что дало возможность определить основные характеристики современных интерпретаций музыкально-хоровых произведений. Кроме того, экспериментальный подход открыл перспективы для исследования разнообразных жанров хорового театра в рамках авторских аранжировок.

Результаты

На протяжении своей истории театр неоднократно сталкивался с воздействием музыки, исследуя выразительные возможности её временных и ритмических аспектов. В. Кандинский в своём труде о сценической композиции подчеркивал, что ещё во время реформы Р. Вагнера возникла острая проблема стремления преодолеть поверхностную связь между музыкой и действием. В данном контексте обсуждение сути и содержания музыкального произведения обострило противостояние между музыкой и драматургическим действием [8, с. 17]. Во множестве оперных постановок взаимосвязь между человеческими движениями и музыкой часто выглядит довольно поверхностно и опирается на определенные условности: прижатие рук к груди символизирует любовь, поднять их вверх означает молитву, а разведение рук выражает внутренние переживания и тому подобное. Хотя певец-исполнитель может обладать выдающимися актерскими навыками и добавить элемент сценической игры в свою роль, эта игра лишь дополняет его вокальное исполнение, но не является его обязательной частью.

В XX веке наблюдается заметная тенденция к углублению связи между музыкальными элементами и драматическим действием. Важным становится использование зрительных средств для передачи временных структур музыки. Концепция театральности, о которой идет речь, не связана с традиционными сценическими атрибутами, а скорее с атмосферой представления, которое происходит на глазах у зрителей в момент исполнения музыкального произведения. Визуальные элементы играют ключевую роль в театральном представлении, так как аудиовизуальное восприятие обогащает зрелище. Это влияние сохраняется вне зависимости от того, заложена ли игровая составляющая в оригинальную концепцию, добавлена

композитором в музыкальную партитуру или возникает спонтанно в процессе исполнения.

Театральный элемент затрагивает практически все музыкальные направления. Влияние визуальных форм на слуховое восприятие изменяет и музыкальный язык произведений. Театральная обстановка вдохновляет композиторов на создание необычных и оригинальных звуковых сочетаний, объединяющих слова и исполнительские действия, как условные, так и реальные. Это способствует сближению понятий «драма» и «театр», делая их взаимосвязанными и дополняющими друг друга. Следует подчеркнуть, что действие является основополагающим элементом, тогда как музыка подчеркивает динамику музыкальной структуры. При этом музыка не формирует последовательность событий: логика музыкального компонента способствует пониманию драматургии. По мнению режиссера Б. Покровского, композитор, обладая развитой музыкальной интуицией, уже вносит свою интерпретацию в музыкальную часть, направляя её в сторону драматургического театрального действия [13, с. 10].

Хоровой театр представляет собой яркий пример театральности в музыке. Это явление возникло и начало развиваться в середине XX века, охватывая широкий спектр применения не только вокального и актерского мастерства, но и режиссерских идей. Как утверждает А. Тевосян, суть хорового театра заключается в гармоничном сочетании элементов оперы, хореографии, мюзикла, театра драмы и оратории [17, с. 20]. Динамичное и зрелищное театральное представление открывает широкие возможности для творческих задумок композиторов и исполнителей и, в отличие от академического подхода, наполнено движением и вариативностью. В вокальных жанрах театр, в первую очередь, связывает слово и сюжет, которые становятся основными факторами, движущими действием вперед. На наш взгляд, к категории словесного театра также можно отнести народные ритуалы, религиозные мистерии и театральные вокально-симфонические произведения. Например, такие как, «Праздник» А. Вустина и «Свадебка» И. Стравинского.

Характерные черты и условия хорового театра, в первую очередь, связаны с комплексным

воздействием на зрителей или слушателей, что отвечает современным тенденциям синтетического искусства. Таким образом, взаимодействие музыки и театра открывает новые горизонты для восприятия, подчеркивая важность объединения различных форм искусства для создания глубокого эмоционального отклика у аудитории. Во-вторых, в данном театре актуализируется игровая составляющая, которая смягчает серьезность классической интерпретации и исполнения, добавляя элементы комедии и юмора. Не следует упускать из виду ироничный, а порой и гротескный характер, придающий дополнительную остроту происходящему. В-третьих, хоровой театр стимулирует композитора к поиску новых способов взаимодействия с исполнителем. Перед артистом открываются новые вызовы, требующие от него предельной выразительности, активности, свободного общения со зрителем. С музыкальной точки зрения, хоровой театр предоставляет возможности для применений современных акустических приемов и технологий. Движение исполнителя по сцене также изменяет положение источника звука, что позволяет использовать разнообразные музыкальные эффекты, такие как антифоны и стереофония. Однако при этом театр должен сохранить свежесть и динамику игры.

В современном музыкальном творчестве можно выделить ряд характерных особенностей, основываясь на разнообразных примерах. К таким особенностям можно отнести формирование сценической композиции, развитие музыкального мышления и театрального восприятия в целом, а также использование инструментов (оркестра) и хорового пения. Также важно рассмотреть два подхода к развитию театрального элемента в музыкальной композиции: внутренний и внешний. Внутренний подход подразумевает, что мизансцена создается до самой музыкальной композиции или её аккомпанемента, отразив тем самым процесс творческого мышления. Внешний подход, в свою очередь, включает использование средств, не связанных напрямую с музыкой.

Конец XX века ознаменовался новыми формами взаимодействия между музыкальным искусством и театром, а также кино, что, в свою очередь,

оказало значительное влияние на подход композиторов к созданию произведений, включая элементы режиссурного творчества. Использование визуальных эффектов в театральных постановках является неотъемлемой частью этого вида искусства, так как музыка изначально способствует их объединению. В начале XX века И. Стравинский уже успешно сочетал музыкальное аудиальное сопровождение и сценическое зрелище [16, с. 59]. Он управлял как сюжетом, так и формой театрального действия, определяя театр как пространство для представления, акцентируя внимание на играх, ярких визуальных эффектах и интригах, масках и жестах (например, в «Свадебке» и «Байках»). Существует множество исследований, посвящённых идеям восприятия музыки, а также взаимодействию звука и цвета, которые принадлежат А. Скрябину.

Сближение хорового письма с инструментальной текстурой и использование специфических вокальных форм стали основой нового этапа в развитии театральнойности. Например, произведение «Minnesang» Альфреда Шнитке для 52-х хоров исполнителей изначально задумывалось как инструментальная партитура: композитор намеревался использовать мелодии миннезингеров в качестве основы для своего Третьего концерта для скрипки. Тем не менее, нарушить вокальную суть музыки, предназначенной для исполнения, ему не удалось. А. Шнитке стремился создать ощущение хорового сценического представления. По его замыслу каждый участник – это уникальная личность, так же, как и солист. Вместе такие артисты образуют сложный, динамичный и многогранный ансамбль. Согласно замыслу автора, певцы не должны выступать как привычный хор; они распределены по сцене и её окрестностям или могут вообще находиться вне концертного зала.

Данное направление в хоровой музыке впоследствии будет продолжено в кантате для хора с инструментальным ансамблем С. Губайдуллиной «Теперь всегда снега». В данном произведении предусмотрены звуковые и пространственные эффекты: исполнители размещены не только на сцене, но и по всему залу, создавая своеобразное сочетание (в зале звучат разнообразные женские

голоса, в то время как на сцене доминируют мужские). Автор для каждой части цикла выбрала уникальную расстановку участников. Как упоминает И. Батюк, композитор создаёт погружающую атмосферу стихотворения, обрамлённую звуковыми эффектами, действующими одновременно [2, с. 148].

Одной из форм хорового театра является жанр мюзикла. Этот стиль, также именуемый музыкальной комедией, представляет собой театральное произведение, в котором органично переплетаются диалоги, мелодии, музыка и хореографические номера. Обычно сюжет является достаточно простым. На развитие мюзикла оказали влияние различные театральные направления, такие как оперетта, комическая опера, водевиль и бурлеск. В течение долгого времени этот жанр оставался не в почёте среди театралов.

С конца 1960-х годов, в связи с появлением новых музыкальных направлений, мюзикл получает иное восприятие. Спектакль «Волосы» (1967) Голта Макдермота отразил хиппи-культуру и был охарактеризован как «первобытный американский лирический рок». В 1970-х годах количество мюзиклов уменьшилось, но арт-дизайн новых постановок стал великолепнее. Важные изменения привнесла работа «Иисус Христос суперзвезда» (1971) Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса, а серьёзная тематика мюзикла «Эвита» (1978) подтвердила эволюцию жанра. В дальнейшем во многом изменил лицо мюзикла «Кошки» (1981) и «Призрак Оперы». В 1985 году, с премьерой французского мюзикла «Отверженные», англо-американский контроль над жанром ослабел.

Жанр мюзикла в России начал развиваться значительно позже, чем в других странах. Среди известных современных мюзиклов стоит отметить «Орфей и Эвридика» Александра Журбина, который продолжает исполняться Санкт-Петербургским театром «Рок-опера», а также «Юнона и Авось» – рок-оперу Алексея Рыбникова, «Норд-Ост» Алексея Иващенко и Георгия Васильева – первый мюзикл российского происхождения, признанный на мировой арене. Проект «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова был выпущен на виниловых пластинках в Совет-

ском Союзе. Также следует упомянуть «Ночь открытых дверей» – мюзикл Евгения Кармазина и Константина Рубинского, «12 стульев» Игоря Зубкова, основанный на известном романе И. Ильфа и Е. Петрова, и «Маугли» Владислава Сташинского – фэнтези-мюзикл, представленный в Московском театре Оперетты. Можно также упомянуть «Дети солнца» – этно-мюзикл Владимира Подгорецкого, а также «Монте-Кристо» Романа Игнатьева, основанный на произведении А. Дюма.

Музыкант второй половины XX века объединяет в себе качества творца, мастера, художника, композитора, исполнителя, теоретика и философа. Обсуждения его уникального таланта, которые можно охарактеризовать как романтический миф, становятся привычными: мастер не должен ждать вдохновения, а обязан уметь создавать музыку и быть готовым работать с любыми материалами. Тайна, а также её раскрытие, превращает объект в музыкальное произведение. Н.А. Петрусева утверждает, что именно тайна делает искусство творца «элегантным», позволяя слушателю благодаря волшебству разнообразных тембров забыть о тех бесчисленных страданиях, которые были вложены в создание этого произведения. [12, с. 17].

Ярким примером театрализации в хоровом исполнении служит работа Государственного камерного хора Республики Татарстан. Ключевым элементом этого процесса является активное продвижение татарского хорового искусства, которое отличается своим неповторимым национальным колоритом. Репертуар этого коллектива весьма разнообразен и охватывает множество музыкальных стилей. В него входят как произведения классической и романтической эпохи, включая фрагменты из опер и ораторий, так и композиции а саррелла. Также стоит подчеркнуть присутствие народных песен, представляющих разнообразные культуры, такие как кубанская, татарская, нагайбагская и негритянская, а также театральные-музыкальные и джазовые произведения.

Главная цель коллектива и его руководителя заключается в привлечении широкой аудитории и разрушении представления о том, что хоровое пение устарело и неинтересно современному зри-

телю. Для этого руководитель расширяет репертуар, а также активно внедряет современные подходы в аранжировках, сценическом исполнении и взаимодействии с публикой. Это включает мастер-классы, концерты в нестандартных форматах и совместные проекты с другими музыкальными группами, что делает хоровое искусство более доступным и привлекательным для различных слоев общества. Особенностью хора под руководством М. Таминдаровой является смешение нескольких стилей и жанров в одном произведении: эстрада, народное и аутентичное пение. Для достижения этого полистилистического эффекта приглашаются вокалисты, обладающие различными манерами исполнения, включая эстрадный, джазовый и классический вокал. В качестве музыкального сопровождения используются современные инструменты, например, композиции С. Губайдуллиной, а также светодиодные шоу и разнообразие костюмов, что создает динамичную и многогранную композицию.

Разработка единой концепции спектакля осуществляется благодаря внимательной работе режиссера, который создает уникальный музыкально-хоровой кроссовер.

Кроме того, важную роль в успехе произведения играет взаимодействие со зрителями, реализуемое через формат караоке, где участники могут совместно исполнять популярные песни. Это позволяет слушателям активно включиться в выступление и делиться своими любимыми мелодиями. Благодаря всем вышеупомянутым аспектам интерпретации музыкальных произведений разных стилей, камерный государственный хор Республики Татарстан сумел завоевать широкую известность и любовь среди различных слоев общества.

Заключение

В ходе исследования было установлено, что современные направления в развитии хорового

пения в России отражают интеграцию различных художественных форм, включая эстраду, театр, хореографию, прикладное и декоративное искусство, а также кино, в жанр хорового исполнения. В этом контексте наблюдается возрастание сакрального значения жанров духовной музыки, растёт интерес к малым хоровым ансамблям, и усиливается популярность русского певческого фольклора.

Процессы интеграции в контексте современной российской культуры стали неотъемлемой частью, что касается как хорового пения, так и других художественных направлений. Это связано с формированием новой терминологии музыкального языка и появлением свежих методов его записи, которые требуют от исполнителей и слушателей дополнительных знаний и навыков для восприятия. Среди этих тенденций можно выделить: расширение арсенала выразительных средств и их обогащение за счёт гармоничного сочетания с современными технологическими приёмами, такими как аудиозапись, телевидение, радиозаписи, мелодии на мобильных устройствах и мультимедийные представления, объединяющие свет, звук и видео.

Следует подчеркнуть, что в контексте данного исследования жанр хорового театра рассматривается через призму мюзикла, где активно используется синтез хорового пения, театрального представления и музыкального сопровождения. Это включает в себя элементы литературности, театральности, киноискусства, пантомимы, танца, а также различные смысловые и технические приёмы, характерные для смежных искусств. Здесь происходит смешение звучания симфонического оркестра с джазовой группой, а также использование арфа и электрогитар. В оперных произведениях наблюдается сочетание музыкальной выразительности персонажей в ансамблях, а также контрастирование масштабов – от общего до крупного плана и выражение смысловой многослойности.

Список источников

1. Адорно Т. В. Эстетическая теория / Пер. с нем. А. В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – (Философия искусства). – 527 с.
2. Батюк И.В. Додекафония в хоровой музыке: Исполнение и интерпретация / И. Батюк // Музыкальная академия. 1998. № 1. С. 62-68.
3. Батюк И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. – М., 1999. – 202 с.
4. Бикчурин Ф. Ш. Музыкальная культура Татарстана. – Казань, «Граффити групп». – 2005. – 265 с.

Хоровой театр как проявление синтеза искусств.

5. Гнилов Б. Г. Музыкальное искусство на рубеже XIX – XX веков. Переход на русское время // Музыка и время. 2006. № 10. С. 43-48.
6. Гордеева Т. Ю. Музыкальный звук как феномен культуры: монография / Т. Ю. Гордеева. – М.: Флинта; Наука, 2007. – 120 с.
7. Каган М. С. Философия культуры. – СПб.: Петрополис, 1996. – 416 с.
8. Кандинский В. В. О сценической композиции // Кандинский В. В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. – М., 2001. – С.17-19.
9. Коломиец Г. Г. Ценность музыки: философский аспект. Изд. 2-е. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 536 с.
10. Меньчиков Г. П. Духовность человека: неоклассическое понимание. – Казань: Гран-Дан, 2003. – 36 с.
11. Нарыкова Н. Нескучные амплуы Миляуши Таминдаровой // Казань, 2006. №6. С. 26-29.
12. Петрусева Н. А. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. – М., 2002. – 150 с.
13. Покровский Б. А. Сотворение оперного спектакля. – М., 1985. – 103 с.
14. Редько А. М. Хоровой театр и современное его видение // Вестник КазГУКИ. 2007. Специальный выпуск. С. 211-215.
15. Серегина Н. М. Функциональные трансформации культуры в условиях глобализации // Вестник КазГУКИ. 2005. № 2. Специальный выпуск. Ч. 2. С. 37-39.
16. Стравинский И.Ф. Хроника. Поэтика. – М., 2004. – 125 с.
17. Тевосян А.Т. Взирай с прилежанием (беседа с В. Калистратовым) // Музыкальная академия 1994. №4. С. 20-21.
18. Шигапова И. И. Художественно-эстетическое сознание XXI века: перспективы массовости и элитарности // Вестник КазГУКИ. 2005. № 3. Специальный выпуск. Ч. 3. С. 60-62.

References

1. Adorno, T. W. (2001). *Esteticheskaya teoriya [Aesthetic Theory]*. Moscow: Republic. (In Russ.).
2. Batiuk, I. V. (1998). Dodekafoniya v horovoj muzyke: Ispolnenie i interpretaciya [Dodecaphony in choral music: Performance and interpretation]. *Muzykal'naya akademiya [Musical Academy]*, 1. 62-68. (In Russ.).
3. Batiuk, I. V. (1999). *Sovremennaya horovaya muzyka: teoriya i ispolnenie. [Modern choral music: theory and performance]*. Moscow. (In Russ.).
4. Bikchurina, F. Sh. (2005). *Muzykal'naya kultura Tatarstana [Musical Culture of Tatarstan]*. Kazan: Graffiti Group. (In Russ.).
5. Gnilyov, B. G. (2006). Muzykal'noe iskusstvo na rubezhe XIX - XX vekov. Perekhod k russkomu vremeni [Musical art at the turn of XIX - XX centuries. Transition to Russian time]. *Muzyka i Vremya [Music and Time]*, 10, 43-48. (In Russ.).
6. Gordeeva, T. Yu. (2007). *Muzykal'nyj zvuk kak fenomen kul'tury: monografiya. [Musical sound as a cultural phenomenon: a monograph]*. Moscow: Flinta. (In Russ.).
7. Kagan, M. S. (1996). *Filosofiya kul'tury. [Philosophy of Culture]*. St. Petersburg: Petropolis. (In Russ.).
8. Kandinsky, V. V. (2001). O scenicheskoj kompozicii [On Stage Composition] In: *Izbrannye trudy po teorii iskusstva. [Selected Works on the Theory of Art]*. Vol. 1. Moscow. (In Russ.).
9. Kolomiets, G. G. (2007). *Cennost' muzyki: filosofskij aspekt. [Value of music: philosophical aspect]*. Moscow: Publishing house LKI. (In Russ.).
10. Menchikov, G. P. (2003). *Duhovnost' cheloveka: Neoklassicheskoe ponimanie. [Spirituality of Man: Neoclassical Understanding]*. Kazan: Gran-Dan. (In Russ.).
11. Narykova, N. (2006). Neskuchnye ampeluly Milyaushi Tamindarovej. [Neskuchnye ampeluly Milyausha Tamindarova]. *Kazan*, 6, 26-29. (In Russ.).
12. Petrusева, N. A. (2002). *P'er Bulez. Estetika i tekhnika muzykal'noj kompozicii. [Pierre Boulez. Aesthetics and Technique of Musical Composition]*. Moscow. (In Russ.).
13. Pokrovsky, B. A. (1985). *Sozdanie opernogo spektaklya. [Creation of an opera performance]*. Moscow. (In Russ.).
14. Redko, A. M. (2007). Horovoj teatr i ego sovremennoe videnie [Choral theater and its modern vision]. *Vestnik KazGUKI. Special issue.* 211-215. (In Russ.).
15. Seregina, N. M. (2005). Funkcional'nye transformacii kul'tury v usloviyah globalizacii. [Functional transformations of culture in the conditions of globalization]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts]*, 2, 37-39. (In Russ.).
16. Stravinskii, I. F. (2004). *Hronika. Poetika. [Chronicle. Poetics]*. Moscow. (In Russ.).
17. Tevosyan, A. T. (1994). Vziraj s userdiem (beseda s V. Kalistratovym) [Behold with diligence (conversation with V. Kalistratov)]. *Muzykal'naya akademiya [Musical Academy]*, 4, 20-21. (In Russ.).
18. Shigapova, I. I. (2005). Hudozhestvenno-esteticheskoe soznanie XXI veka: perspektivy massovosti i elitarnosti [Art and aesthetic consciousness of the XXI century: prospects of mass and elitism]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts]*, 3, 60-62. (In Russ.).